

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA UNA RECOLECCIÓN DE DESECHOS RESPONSABLE EN ZONAS RURALES

Villarreal C, Jeimy A
Correo: profejeimy@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-9699-2045>
Institución Educativa Paramito Barichara sede D Santa Elena.

Es impactante ver como cada seis u ocho meses cuando por fin las administraciones municipales llegan a algunas veredas a realizar la recolección de basura, frente a cada finca es posible observar treinta, cuarenta o hasta más de cincuenta costales de fique llenitos hasta el tope de diferentes basuras, ahora multipliquen cuanta cantidad de basura deben almacenar y aprender a vivir con ella los habitantes de una sola vereda, cuyas familias oscilan entre 50 a 100 de ellas.

Es por ello que aún es inexplicable como los más de doce millones de habitantes de la ruralidad no pueden tener acceso a la recolección y tratamiento de los diferentes tipos de residuos, los cuales tiene diferente origen, desde los desperdicios del hogar, pecuarios y agrícolas, hasta los encontrados en espacios públicos y carreteras que generalmente son arrojados por visitantes o turistas.

Si bien es cierto existen algunas formas posibles para deshacerse de éstos residuos, es tan precaria la situación actual de gran parte de la población rural, que no existe la posibilidad de tener en cada vereda un contenedor comunitario donde sus residentes depositen sus desechos y en las volquetas municipales de las alcaldías o camiones de basura puedan ser recogidos periódicamente.

Por otra parte, la recolección en gran parte de las veredas se realiza con una periodicidad de dos o máximo tres veces anual. Recolección que no es la apropiada, no solo porque el almacenamiento de los diferentes desechos pasa por estados de desintegración, putrefacción en entre otros, sino porque también el momento de dicha recolección se realiza de forma general sin tener en cuenta el tipo de material de desecho, si se puede reciclar o si hace parte de envases peligrosos por su origen agropecuario.

Además de ser tedioso tener que organizar dentro de las fincas un espacio único y exclusivo para depositar desechos de familias de hasta ocho miembros por largos periodos de tiempo y en donde es necesario protegerla de roedores, perros etc.

Así que, si vamos a una gran realidad, los que han sido habitantes del sector rural no solo han tenido que presenciar, sino también hacer, es la quema de basuras. Práctica que, aunque con el tiempo ha venido disminuyendo en muchísimas partes aun la utilizan y constituyen el mejor y más fácil método para deshacerse de éstos desechos y así evitar plagas o epidemias.

No se puede desconocer que con la era tecnológica muchos de los habitantes del sector rural son más conscientes del daño ambiental y de salud que trae consigo ésta práctica, pero tampoco que aún algunos lo hacen ya que no se les ha presentado otras formas para deshacerse de sus propios desechos de forma periódica.

Cabe destacar que se presume que algunos de los incendios forestales presentados a lo largo del territorio colombiano, provengan no solo de la quema del terrero para sembrar, práctica que aún no es posible radicar de la cabeza de muchos campesinos, sino también estas quemas sean producto del querer deshacerse de las basuras de los habitantes de ése sector o de basuras arrojadas al aire libre como lo es el vidrio.

Es prioritario destacar que la gestión de residuos no solo les compete a los habitantes del sector rural, también a las administraciones municipales, que sí están atentas a recoger en los sectores urbanos hasta dos o tres veces a la semana las basuras frente a cada casa de habitación y respetando la clasificación de las basuras de acuerdo a la legislación ambiental, la cual también debería velar por ésta problemática a rural.

En Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2021, se encuentra todo lo relacionada con la disposición final de residuos sólidos de los 1104 municipio de Colombia, muestran cómo se relaciona este tema con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda 2030, pero al referirse a municipios y su cantidad por toneladas de residuos, no mencionan al área rural específicamente, incluso dan cifras de la gran cobertura que Colombia ha alcanzado sobre el manejo y disposición de los residuos en el año 2021, pero ¿dónde está la totalidad de basura generada por el área rural?, la respuesta es que alguna se guarde meses a la espera de su recolección, ¿pero la demás?, ¿la que definitivamente no cabe en los sitios que tienen definidos dentro de sus fincas?, esa parece ser un tema invisible frente a los altos gobiernos.

La Constitución Política de la República de Colombia en su artículo 79, promulga, “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Además, afirma que “la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” y que es “deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.

La Ley de Educación (1994) hace referencia a la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales.

La constitución de Colombia de 1991 y la ley 115, no dice nada más allá que es obligación del estado proteger el derecho a la salud y por consiguiente a la vida, ya que el medio ambiente es eso precisamente, el medio para dar y conservar la vida, mientras que la ley de educación se centra en que es necesario cuidar el medio ambiente desde la conciencia de cada uno y darle un uso racional, como se contempla, el cuidado del medio ambiente debe ser responsabilidad de todos, pero si alguno de los actores falla se inicia a desencadenar momentos de desastres.

Como colombianos y seres humanos tenemos el derecho y la responsabilidad de luchar por un ambiente limpio, es por ello que existe además de lo mencionado, una legislación interpuesta por el mismo estado, que propende por lograr el ideal de vida de los colombianos al gozar de un medio ambiente sano.

Función Pública (1979). Normatividad sobre residuos sólidos, ley 09 1979, donde exige cumplir con algunas medidas sanitarias sobre el manejo de residuos sólidos, a continuación, se comparten algunas de ellas: **Función Pública. ARTÍCULO 25** “Solamente se podrán utilizar el lugar dispuesto de para las basuras que son los predios autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada”. **ARTÍCULO 34** “Queda prohibido utilizar el sistema de quemar al aire libre como para la eliminación basuras, sin previa autorización del Ministerio de Salud”. **ARTÍCULO 35** “El Ministerio de Salud reglamentará recolección, transporte y disposición final de basuras en todo el territorio colombiano”.

En cuanto a la normatividad anterior, va en contra totalmente de la realidad que se vive en el sector rural, donde como se expresó antes, las basuras o residuos sólidos, deben ser almacenados en sus casas por un tiempo promedio entre seis a ocho meses, mientras la alcaldía y/o empresa de servicios públicos domiciliarios pasan a realizar su recolección.

Además, sin olvidar que se aclara en el artículo 34, que está prohibida la quema de basuras, pero en algunas partes esa es la realidad, ya que no tienen sitios dispuestos para almacenar tanta basura y por tanto tiempo, aunque a veces si es posible en algunas casas, ya que lo dejan dentro de un caney o choza retirada de la vivienda.

Entonces, es aquí donde viene el cuestionamiento que fácil exigir, pero difícil cumplir con las obligaciones de los entes gubernamentales. Cada vereda de acuerdo a sus habitantes debería tener por parte de la entidad prestadora de servicios públicos al menos una vez al mes los servicios de recolección de basura y capacitaciones para aprender a utilizar la regla de las tres R, entre otras capacitaciones.

Decreto Nacional 1505 de 2003 (junio 6). Importante destacar en este decreto los siguientes artículos: Artículo 6 “Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo, es de los municipios y distritos, ellos deben asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo eficientemente”. Artículo 7 “Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos, los impactos generados por las actividades del servicio público de aseo, recaerá en la persona prestadora del servicio en el momento de la recolección, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente”.

Ya habiendo tenido una mirada de lo relacionado con los residuos sólidos desde la legislación a nivel Colombia, ahora bien, se da un salto a las autoridades a nivel departamental, donde todo se resume que es éste ente el que debe apoyar con recursos económicos y realizar auditoria a cada uno de municipios del departamento a través de la Contraloría General departamental.

Frente a la recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y recursos especiales generados durante la vigencia del año en curso, la Contraloría llama a rendir informe a cada uno de sus municipios e investigando los contratos que son públicos en las páginas de las contralorías departamentales.

Siguiendo la misma línea, en busca de información del manejo de residuos sólidos en el campo o sector rural, se encuentra que ciudades como Bucaramanga a través de sus empresas de aseo, logra la frecuencia de recolección para el área rural de dos veces por semana, con excepción de la ruta C que se presta únicamente los días miércoles, según el Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Pgirs 2016-2027. De la misma forma sucede en San Gil, donde de forma mensual se hacen las recolecciones de basuras en

sus 31 veredas, es así como queda claro que estas prácticas deberían poder realizarse en cada uno de los municipios de Colombia.

Y como la responsabilidad de esta problemática es responsabilidad de los alcaldes, que son quien se encarga del manejo de los residuos sólidos de todo el Municipio, tienen la responsabilidad del servicio de recolección, transporte y disposición final segura de los residuos sólidos, debería ser desde aquí que se establecieran mecanismos para solucionar esta problemática, pero desafortunadamente una sola golondrina no hace llover y si la comunidad no se une para sentar su voz de protesta es posible que la solución no sea de fácil acceso, ya que cada quien está tan acostumbrado a vivir este problema ambiental desde hace décadas que poco les importa hacer algo para su pronta solución.

Por otro lado, en los Planes de Ordenamiento Territorial POT, de todos los municipios “Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal que es de exigencia estatal, su componente en el cual se promulga un: Componente rural: “identifica, señala y delimita la localización de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales; áreas expuestas a amenazas y riesgos”. El proyecto contempla cinco etapas: 1) campaña educativa y de sensibilización para la reducción, selección y almacenamiento en la fuente; 2) programa de recolección por separado asignando días de recolección según el tipo de residuos; 3) aprovechamiento de los residuos orgánicos por compost de bio abonos y la comercialización de los reciclables; 4) disposición final de la basura muerta en un relleno sanitario técnico y 5) adecuadamente manejado y recuperación ambiental de las áreas afectadas.

Aun cuando debe ser necesario el cumplimiento de los acuerdos antes mencionados, se ve con preocupación que no sucede a cabalidad ni siquiera su primera etapa.

Según el diario noticioso el colombiano (2016). La recolección de residuos y basuras en Colombia, tiene un panorama de contrastes. En las zonas urbanas su cobertura casi llega al 100%, mientras en las ruralidades la prestación del servicio está en niveles del 21,9 %, según la encuesta de Percepción Ciudadana de 2013.

La anterior estadística, es el instrumento con el que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), plantea una realidad que requiere de análisis para afrontar el futuro de las basuras en Colombia.

Ahora bien, es triste observar las siguientes cifras siete años después de la anterior publicación de un periódico nacional tan importante como es el colombiano, encontrarse con la misma realidad desde otro medio de comunicación, pero ahora radial como lo es RCN radio.

A continuación, una realidad que vive la ruralidad más lejana, abandonada y donde se evidencia que definitivamente los entes gubernamentales no hacen su trabajo.

RCN radio: En el campo colombiano, el tratamiento de los residuos hogareños es un problema serio, porque según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), solo el 23,9% de la población rural del país cuenta con servicio de recolección de basura, dejando a un 76,1% sin la posibilidad de deshacerse correctamente de los desechos. (2020)

En esta misma entrevista, los campesinos, manifiestan que algunos entierran las basuras, otras las queman, otros las llevan en un costal en la buseta por más de media hora hasta llegar al pueblo, todo lo anterior generando un impacto negativo ambiental y muy peligroso.

El propósito del presente artículo es analizar desde la ruralidad la actuación de los entes gubernamentales sobre sus obligaciones de protección al medio ambiente y a la vida digna de los habitantes del sector rural. Análisis que parte de una indagación documental y contextualizada, ya que con una abismal diferencia en cuanto a la prestación de los servicios de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos inorgánicos con relación al sector urbano, también se está lejos de lograr los propósitos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, ya que en ella está contemplado su Objetivo de Desarrollo Sostenible la gestión de residuos, en el contexto del ODS 12 sobre consumo y producción responsable, significa garantizar una vida sana y un planeta saludable en el futuro. “La buena gestión de los residuos, es relevante y apoya la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En la ruralidad es esencial priorizar el cubrimiento de éstos servicios, por lo que este artículo de reflexión y análisis deja en evidencia la difícil situación por la que cruza el sector rural en cuanto a la recolección, almacenamiento y transporte de los residuos sólidos por todo lo que ello puede afectar la salud pública y cómo esto visto desde los ojos de las autoridades gubernamentales nacionales y extranjeras (tomando como punto de referencia los ODS 2023) es incierto que por lo menos a corto plazo se puedan ver resultados a dicha problemática ambiental, que como ya se evidencio en cifras y situaciones concretas, constituyen un verdadero problema y reto, así que se debe buscar desde casa, escuela y vereda soluciones que minimicen el impacto negativo de la falta responsabilidad de los entes encargados frente a la problemática de residuos sólidos rurales.

Por lo anterior se plantea para el año escolar 2024/2025, realizar un proyecto pedagógico de aula dentro de los proyectos ambientales escolares (PRAE), donde se busque abordar desde el grado preescolar hasta quinto de primaria temas que lleven a buscar pequeñas soluciones frente al problema de residuos sólidos producidos en la vereda.

¿Se ve el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) agenda 2030 en la ruralidad?

“Los ODS, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad (2022)”.

La pregunta se plantea porque al ver grandes cifras logradas en cuanto al alcance de los ODS en la agenda 2030, el sector rural no se ve ni se siente y muy poco se nombra en todos esos resultados expuestos nacional e internacionalmente.

La función de la escuela frente a la problemática de residuos sólidos rurales (vereda).

La gran realidad es que se necesitan soluciones, la más fácil sería lograr que la volqueta del municipio por algún mecanismo legal llegara a recoger los residuos sólidos mínimo cada dos o tres meses del año, pero en busca de medidas ambientales sostenibles surge la opción de formas de participación donde se incluyan soluciones más amigables con el

medio ambiente, desde la escuela como eje inicial se podría realizar un trabajo a través de proyectos transversales PRAE (Proyectos ambientales escolares), iniciando con los niños de primaria una investigación pertinente para buscar acciones que lleven a soluciones reales y concretas que beneficien a toda la vereda y por su puesto al medio ambiente frente al continuo y creciente aumento de desechos sólidos.

La función de las juntas comunales en busca del mejoramiento a la problemática de residuos sólidos rurales (vereda).

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) también son entes encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos ante las autoridades municipales y departamentales, además de aportar en el desarrollo integral y sostenible de una comunidad, no solo realizando obras sociales o dando manejo recursos públicos, es entendible que las JAC tengan otras prioridades que ponerle frente a los residuos sólidos, su manejo, recolección, almacenamiento y transporte, pero la realidad es que no solo a nivel municipal si no mundial el aumento de residuos sólidos alcanza cada vez más un incremento desorbitante como lo muestran las cifras las siguientes cifras:

“En una investigación desarrollada por el Banco Mundial en compañía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prevén un aumento del 350% de los residuos sólidos urbanos hasta el año 2050, si no ocurren cambios en los niveles de consumo actualmente. La expectativa poblacional es de 9 billones de habitantes, que van a generar 4 billones de toneladas de residuos urbanos hasta ese momento, en los últimos 30 años, el total de residuos en el mundo fue 3 veces mayor que el crecimiento poblacional”. (2020)

Asi que en procura de aportar un granito de arena y dar solución parcial al problema de residuos sólidos de la vereda, se hace necesario buscar la forma de vincular las JAC a las posibles soluciones.

La función de las juntas comunales en procura del mejoramiento a la problemática de residuos sólidos rurales (vereda)

Como se ha podido evidenciar las juntas de acción comunal (JAC), juegan un papel importante desde velar entre otras cosas por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y medio ambientales, luchar por una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos y la identificación de, programas y proyectos de desarrollo comunitario donde el sentido de pertenencia frente a su comunidad sea el eje fundamental.

A continuación, algunas de las funciones de las Juntas de Acción Comunal. (El ABC de Participación Comunal 2014).

a) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y medio ambiente consagrado en la Constitución y la Ley. b) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en su jurisdicción. c) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa.

Es así como dicho lo anterior las JAC tienen facultades para intervenir, justificar y proponer soluciones medio ambientales de la vereda frente a la administración municipal vigente. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué no lo hacen?

Entrevista: A la anterior pregunta responde un ex presidente de la JAC “respondiendo a su pregunta, ha sido una constante lucha por lograr un mejoramiento en el cuento de las basuras, siempre tienen excusas, que las lluvias, que el mal estado de la carretera, que el desplazamiento largo, que no hay presupuesto... siempre hay un achaque, pero años anteriores solo venía una vez al año, ahora son dos veces y la verdad ponerse uno a pelear no es difícil. (octubre, 2023).

Entrevista: Presidente de la JAC. Ahora bien, frente a la misma pregunta ella responde “antes ahora estamos es bien, pasamos de no tener ningún día al año la recolección de toda esa basura, a tener dos recolecciones al año, claro que sería bueno que fuera más seguido, pero eso es como difícil, toca hablar con este alcalde nuevo a ver cómo nos ayuda, jummm pero toca esperar porque como nosotros no le votamos, pero si voy a echarle una llamada a éste alcalde porque él se comprometió a colocarnos en los predios

de la escuela, un contenedor para que no acumulemos en nuestras casas tanta basura, pero ahora toca esperar que lo traiga y como se le da manejo”. (octubre, 2023).

La realidad dicha por algunos líderes de la comunidad ...entonces solo resta esperar de parte de ellos otro tipo de apoyo para dar solución a ésta problemática.

¿Cómo otras veredas de Colombia han logrado afrontar éste inconveniente?

A continuación, se comparten historias reales de personas campesinas que luchan por tener y mantener un ambiente sano, para ello deciden ir en contravía a las actitudes heredadas de padres y abuelos.

En el municipio de Silvania, los pobladores han puesto en marcha algunas prácticas de buen comportamiento con el medio ambiente, compartidas a través de RCN radio. Es así como don Adrián lleva sus desechos al pueblo, doña Martha y don Feliciano actúan comprometidos con las tendencias más actuales del cuidado del medio ambiente: “El manejo de basuras es fácil, acá se recicla todo”, le dicen a RCN radio. (2020).

Entrevista radial: Don Feliciano relata que “el manejo de basuras lo hago de esta manera: recolecto el desecho, organizo, lo envío a cajones de lombriz; el papel y el envase plástico se deposita en costales para que los recoja el carro. Pero el carro demora meses para pasar. Toca almacenarlos y tenerlos almacenados ahí”. (RCN radio 2020)

Pero la buena voluntad y la iniciativa personal no son suficientes para terminar un problema que debe ser principalmente desde los municipios y tal como explica Javier González, profesor de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de Universidad de La Salle, “las empresas del servicio público del municipio irán hasta donde sea posible; plantea estrategias para lograr enseñar a los habitantes a aprovechar esos residuos”.

RCN Radio realizó consultas con los vecinos del área rural de Silvania y ninguno había recibido alguna sugerencia o recomendación para el tratamiento de los residuos, tal como lo afirma don Diego Cruz en los micrófonos de la radio:

El sector público debe tomar nota del problema. Consultado por este medio, Armando Ojeda, funcionario de la dirección técnica de gestión de aseo en la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, menciona el problema de las basuras en el sector rural aseguró que “tenemos que avanzar en materia de residuos sólidos en zonas rurales donde se requiere un componente importante de educación para lograr una gestión adecuada de los mismos”. (2020)

Ojeda (2020) asegura que en los últimos años se ha logrado un enorme avance en el tema de residuos, al punto de que prácticamente el 99% de los centros urbanos del país cuentan con servicios de recolección, pero reconoce que las grandes áreas rurales solo han logrado una cobertura menor al 24%.

Ojeda (2020). Los departamentos donde hay mayores dificultades en el servicio de recolección de basuras en zona rural son La Guajira (con servicio de recolección de basuras es del 8.06%), Vichada (con un 2.79%), Guainía (con un 6.66%), Vaupés (con un 2.89%), Cauca (con un 9.50%) y Chocó (con un 17.43%).

Luego de los testimonios anteriores y en busca de alguna solución sostenible frente a la problemática que nos atañe, se voltea a mirar las instituciones educativas rurales como la puerta de entrada e inicio de una luz que posiblemente traiga consigo grandes beneficios para el medio ambiente y por ende a los habitantes del sector rural, quienes son los que viven y conviven con la problemática de las basuras desde sus hogares.

Es importante iniciar hablando de la función que tiene la escuela dentro de una comunidad, ya que a través de los años se ha demostrado más que con palabras, con hechos, la importancia del rol de ésta dentro la comunidad como motor y articulador de muchos procesos familiares y sociales.

Tradicionalmente, los padres de familia son llamados para que se hagan presentes en la escuela para aspectos estrictamente académicos desaprovechando así ese vínculo escuela/casa el cual puede ser utilizado para múltiples beneficios comunitarios como es lo relacionado a las basuras de la vereda y todo lo que con ello trae.

En la escuela, la educación ambiental para el desarrollo sostenible es promovida desde el Proyecto educativo Institucional (PEI), mediante proyectos transversales, más exactamente mediante los PRAE, los cuales tienen un eje común para toda la institución educativa, pero se articula con cada una de sus sedes desde el contexto de cada uno de ellas. Se habla de proyecto transversal, porque eso hace, integrar cada una de las áreas

del conocimiento entorno a un fin establecido, de igual forma integrar un trabajo mancomunado desde los diferentes grados presentes en el modelo de escuela nueva.

Frente a un PRAE, no solamente es importante el rol de los estudiantes y docentes, si no también se destaca la importancia de toda la comunidad educativa e incluso se vincula en algunas ocasiones a las JAC como es el caso del aseo y embellecimiento de las zonas verdes de la sede educativa.

Ahora bien, es importante destacar que hace falta estrategias educativas que logren captar la atención de las comunidades frente a problemáticas como es el de las basuras, que no solo afecta el entorno próximo, si no el medio ambiente municipal, departamental, nacional y mundial.

Es por lo anterior que a través del presente documento se abre la posibilidad de buscar algunas soluciones de tipo pedagógico para empezar desde la escuela a ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema y así unirnos a la gran lucha contra las basuras desde la misma institución y luego veredal.

¿Se ve el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 en la ruralidad?

Colombia está, compuesto por 32 departamentos y 1.102 municipios. Los gobiernos nacionales desempeñan un papel fundamental en la implementación y cumplimiento de los ODS en los territorios, incorporándolos en instrumentos de planificación, comprometiendo recursos e implementando acciones concretas para avanzar hacia mayores niveles de bienestar y progreso de sus habitantes. (2019)

Gran número de veces al hablar de inequidad del sector rural frente a la inversión que recibe el sector urbano, se centra en que el campo colombiano debe ayudarse para que avance luego del conflicto armado y de narcotráfico que ha venido padeciendo a través de décadas, así como la tenencia de tierras que se encuentran en manos de pocos.

Pero en realidad no abarca las preocupaciones de esa otra población rural, donde si bien es cierto no padece esos flagelos, si tiene otras necesidades que debiesen tener en cuenta a la hora de fijar sus ojos en alcanzar los ODS de la agenda 2030, si bien es una

realidad que existen prioridades y esos pueblos son los que realmente requieran esas ayudas y atención por parte de organizaciones tanto internacionales y nacionales, en busca de solucionar interrogantes, ésta, sería una buena explicación del porque en los contextos cercanos, muy poco se escucha acerca de los ODS en la agenda 2030, es un tema aún desconocido para las personas del común, incluso dentro de muchas aulas.

Ahora bien, las cifras del cumplimiento de los ODS en la agenda 2030 en Colombia arroja los siguientes resultados:

Periódico La Republica (2023). El Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia, que publica el Departamento Nacional de Planeación, DNP, refleja que hasta 2022 se llegó a 60,2% de avance total. Los ODS de mayor porcentaje de implementación son el 17: Alianzas para desarrollo, el 14: Vida submarina, que ya alcanzaron las metas fijadas. Luego de ellos está el 12: Producción y consumo sostenible, con 90,5% de avance; los objetivos siguientes no superan 75% de avance. Los ODS con menos avance son el 2: Hambre cero, con tan solo 23,9% de cumplimiento; el 7: Energía asequible y no contaminante, llegando a 38,9 de avance; el 1: Fin de la pobreza, con 43,2%; el 2: Salud y Bienestar (48,40%), y el 10: Reducción de la Desigualdad, cerrando los últimos cinco lugares con un avance de 49,30%, casi la mitad de metas cumplidas. (2023)

El ODS 12, producción y consumo responsable, que apunta al problema objeto de ésta investigación, según ésta publicación ha avanzado en su implementación en un 90,50%, cifras a nivel de toda Colombia.

Mientras que en la página del Departamento Nacional de Planeación 2022, informe anual de avance en la implementación de los ODS en Colombia, el ODS 12, aparece con un porcentaje según indicadores del 12 al 30%, en la publicación de un documento de la Unab, el ODS 12 en Santander tiene un porcentaje de avance en su rendimiento del 27.7% para el año 2020.

Ahora bien, a continuación, se dará respuesta a la pregunta sobre los ODS en el área rural, pues las cifras arrojadas para Santander, dan a conocer que el ODS 12, Producción y Consumo Responsable tiene una puntuación de ejecución del 27.7%, lo cual indicaría que en el área rural también se tiene grandes deficiencias en cuanto a éste ODS.

Definitivamente es muy poca la información de los avances de los ODS agenda 2030 sobre la ruralidad, pero por medio de la investigación si se da una visión más amplia de lo que sucede con los ODS a nivel de país y departamento.

La situación educativa respecto a la problemática de los residuos sólidos, hace parte de algunos temas ambientales que se han transversalizado dentro del PRAE, pero yendo a la realidad solo se ha trabajado dentro lo relacionado al aprovechamiento de algunos tarros plásticos para hacer materas y utilizarlas en el embellecimiento de cada una de las sedes educativas de la institución.

Realmente si se da una mirada a los últimos PRAES trabajados anualmente, todos giran en torno a las mismas acciones, donde se hace evidente que solo se quiere cumplir con uno de tantos requerimientos legales que las instituciones educativas deben realizar y ésta supervisado por las Secretarías de educación.

Y claro es entendible cuando son siete proyectos transversales que cada docente debe cumplir desde su sede educativa, crearlos, ponerlos en marcha y rendir informes trimestrales, además de toda lo relacionado con la parte académica y administrativa que se debe llevar a cabo como docente de escuela nueva.

Hay muchas instituciones educativas de Colombia que su PRAE tiene gran relevancia dentro de las comunidades, es por ello la gran necesidad de realizar una investigación de estado del arte para referenciar las implicaciones y oportunidades que ofrece un PRAE.

En busca de sugerencias o propuestas pedagógicas como docente investigador, se considera más que una gran alternativa, una nueva oportunidad de visionar, estructurar y promover verdaderas acciones investigativas medio ambientales en pro de toda la comunidad educativa y veredal a través de mecanismos como los proyectos ambientales escolares PRAE.

Así que, en conclusión, frente al problema de residuos sólidos rurales, el aporte pedagógico es realizar para el año 2024/2025 será un PRAE que incluya dentro de sí, las actividades necesarias para que desde la escuela inicialmente, se transforme dichos problemas en soluciones importantes y luego por supuesto desde la comunidad veredal.

El enfoque se realizará en pro de buscar una solución a las basuras rurales dentro de la institución educativa y en cada uno de los hogares de los estudiantes inicialmente, para luego convertir éste proyecto es un PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación

Ambiental), con la firme convicción de que vale la pena intentarlo, ya que también se es consciente de que no toda la comunidad siente empatía por el medio ambiente y menos acepte cambiar sus prácticas ambientales tradicionales por algunas otras que les implique más trabajo.

Para empezar a abordar el tema de aportaciones pedagógicas referentes a la temática seleccionada, es importante realizar un pequeño recuento de lo que son los PRAE dentro de las instituciones bien sea de carácter privado o público y cómo el desarrollo de proyectos, en este caso el PRAE, son actualmente un referente de buenos resultados:

Ramírez (2022). El PRAE fue creado desde la concepción del desarrollo sostenible para aprovechar los recursos del presente, sin deteriorar su utilización en las generaciones futuras. Dicho proyecto se trabaja bajo el respeto a la diversidad y a la autonomía, contemplando aspectos económicos, sociales, culturales, éticos, políticos y estéticos en pro de un entorno sostenible, y fija las bases de la investigación a través del método científico que le permite al estudiante reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo haciendo una aproximación al conocimiento desde los diferentes componentes del ambiente. (p.77)

El PRAE no solo les enseña a los estudiantes la importancia de la sostenibilidad ambiental, sino que también les equipa con valores, habilidades de pensamiento crítico y una perspectiva integral que serán fundamentales en su vida adulta. Al estar mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro, pueden contribuir activamente a la construcción de un mundo más sostenible y justo.

Repositorio: Mora, N. (2015). Un PRAE, es una propuesta de solución viable, instituida por el Decreto 1860 de 1994, como parte del Proyecto Educativo Institucional PEI frente a unos problemas o necesidades ambientales identificadas por una comunidad educativa y así lograr mejorar la calidad de vida de una población y lograr en los niños la solución de problemas cotidianos.

¿Cuál es su objetivo fundamental?, proporcionar unos marcos de referencia de carácter conceptual, estratégico y proyectivo, que, desde los propósitos de formación integral de los individuos y colectivos, orienten las acciones educativo ambientales que se adelanten en el país, para el trabajo y el desarrollo humano, y de la educación informal; promoviendo la construcción de región y territorio, en el contexto de una cultura ética para el manejo sostenible del ambiente. (Méndez y otros, 2013).

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son una estrategia para la inclusión de la dimensión ambiental y requieren, para su diseño y ejecución, la participación conjunta de la comunidad. Por lo anterior es importante abordar varios ejes temáticos según el contexto de las instituciones educativas, los cuales son: recurso hídrico, energía, residuos, biodiversidad, aire y suelo y gestión del riesgo.

La importancia de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), es que, al planearlo, ejecutarlo y evaluarlo, se puede prevenir y/o mitigar problemas ambientales que puedan o estén perjudicando a la institución educativa y/o a una comunidad.

Santos (2020). En los últimos años el PRAE a nivel institucional ha trabajado con los siguientes temas: actividades agrícolas, uso responsable del agua, deforestación. Pero además los siguientes son temas contemplados en los PRAE: disposición y aprovechamiento de residuos, cambio Climático, objetivos de Desarrollo Sostenible, vida Silvestre, eco urbanismo.

Para la realización de un PRAE es necesario conocer sus fases:

I Caracterización de la población en estudio, II Diseño del proyecto ambiental escolar (PRAE), III Implementación del proyecto PRAE.

La anterior información es la ruta a seguir para lograr que la estrategia pedagógica que se realizará a través del PRAE, sea la correcta y sea una lo más sencilla de aplicar ya que se debe tener en cuenta que inicialmente son los niños desde grado preescolar hasta quinto, los encargados junto con la docente en poner en marcha ésta estrategia ambiental.

Es importante resaltar los buenos resultados que tiene los proyectos dentro del aula de clase y es por ello que la siguiente menciona:

Ramírez D. (2022). La EDS en la Escuela debe ser promovida a partir de proyectos, con la participación y la gestión de los educandos para que desarrollen sentimientos, valores, conocimientos, competencias acordes a las necesidades de su comunidad que le permita interactuar dentro de un mundo cambiante. La inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los PRAE, integra las áreas del conocimiento y del saber para la solución de problemas de manera transversal, propiciando la formación del conocimiento y la comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, vista desde un marco social. (p. 77)

Ahora bien, frente a la importancia que tienen los proyectos ambientales en las instituciones educativas surge la necesidad de potenciar los resultados, vinculando estrategias relativamente nuevas, pero poco conocidas como lo es la Ecología emocional:

Sierra (2022). La Ecología Socioemocional ha sido una propuesta integradora que se vislumbra como un medio para la Educación Sostenible, con la finalidad última de hacer de éste un mundo mejor. Ya se han explicado las bases y los diversos conceptos que se manejan, ahora es momento de aportar estrategias y técnicas que pueden favorecer su práctica desde el aula. A cualquier edad e independientemente del grado en el que impartamos clase, las estrategias se pueden aplicar, pues recordemos que estamos formando para Investigar y Educar para la sostenibilidad. Simplemente habrá que adecuar nuestro vocabulario a las características y nivel de desarrollo de los alumnos y tener en cuenta que a mayor edad las reflexiones pueden ser más profundas. (p.225)

Así, la importancia de este enfoque se manifiesta en su capacidad para formar personas que no solo comprendan los problemas ambientales, sino que también estén equipadas emocional y socialmente para enfrentarlos y generar cambios positivos, contribuyendo a la creación de un mundo más sostenible y equitativo desde nuestras aulas hasta los hogares de la comunidad donde se desarrolla el proyecto.

Para finalizar éste artículo se habla de algunas posturas de organismos tanto internacionales como nacionales:

Sala de Prensa MINEDUCACIÓN (2023): La postura desde los organismos nacionales como el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siguen con el compromiso de continuar trabajando de la mano con las instituciones educativas en los procesos de educación ambiental.

Declaración de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) (2023). Gran número de ministros y viceministros, y 2.000 especialistas en educación y medio ambiente se comprometieron a tomar medidas concretas para transformar el sistema de aprendizaje en pro de la supervivencia de nuestro planeta.

La educación para el desarrollo sostenible no debe ser un privilegio, el éxito del programa de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030 nos acercará a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible Ángela Merkel, canciller alemana (2023). Para

promover esta integración educativa, la UNESCO se ha fijado un nuevo objetivo: hacer de la educación medioambiental un componente clave de los currículos escolares de todos los países de aquí a 2025.

Al realizar una adaptación curricular será un gran apoyo e incentivo para trabajar desde las aulas en pro del medio ambiente. La educación debe preparar a los alumnos para comprender la actual crisis medioambiental y dar forma al mundo futuro: para salvar el planeta, debemos transformar nuestra forma de vivir, producir, consumir e interactuar con la naturaleza.

Es fundamental la integración de la educación para el desarrollo sostenible en todos los programas de aprendizaje, ha explicado Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, durante la presentación del informe. (MINEDUCACIÓN 2023)

Son grandes, llamativas e importantes las propuestas que se hace desde el Ministerio de Educación, el Ministerio del Medio Ambiente, la UNESCO, Banco Mundial, en pro de lograr que en cada aula de clase se hable, se viva y se respire vida, a través de la educación para el desarrollo sostenible, pero ahora se espera que todo eso sea una realidad y que llegue a cada uno de los rincones de Colombia, no solo a las grandes ciudades.

REFERENCIAS

- Artículo de prensa Periódico el Colombiano (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://ods.dnp.gov.co/es/departamentos>
<https://www.elcolombiano.com/especiales/que-hacer-con-la-basura/cobertura-en-servicio-de-basuras-es-minima-en-zonas-rurales-CD3410958>
- Artículo de prensa Periódico la Republica (2023). Colombia tiene 60,2% de avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2022. <https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-registra-60-2-de-avance-en-los-objetvos-de-desarrollo-sotenible-hasta-2022-3711895#:~:text=El%20Informe%20Anual%20de%20Avance,%2C2%25%20de%20avance%20total>.
- Camargo, Z., Susana, D. Gómez, A. Silene, A. Perdomo, Q. Maldonado, B. Silva, H. Universidad Javeriana (2022). Fortalecimiento de la educación ambiental. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/60806/FORTALECIMIENTO%20DE%20EDUCACION%20AMBIENTAL.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Cartilla ABC comunal (2014). Alcaldía de Medellín. (2023) *Juntas de Acción Comunal*. <https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/la-alcaldia-de-medellin-y-las-juntas-de-accion-comunal-avanzan-en-estrategias-de-manejo-de-residuos-en-38-puntos-de-la-ciudad/>
- Departamento Nacional de Planeación (2022) *informe anual de avance en la implementación de los ODS en Colombia*. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementacion_ODS_en_Colombia_2022.pdf
- Documento Plan Integral de Residuos solidos (2016-2027). https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027.pdf
- Gobierno de Colombia (2002). Decreto N° 1713 de 2002. Gobierno del cambio, <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5542>
- Gobierno de Colombia (2013). Función Pública. Decreto 2981 de 2013. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56035>
- Gobierno de Colombia (s.f.). Función pública Ley 9 de 1979. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1177>
- Gobierno de Colombia. (1994). General de la Educación de Colombia. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292#:~:text=10.-,La%20adquisici%C3%B3n%20de%20una%20conciencia%20para%20la%20con%20servaci%C3%B3n%2C%20protecci%C3%B3n%20y,patrimonio%20cultural%20de%20la%20Naci%C3%B3n> .

- Gutiérrez, H. (2020). <https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/el-76-de-la-poblacion-del-campo-no-tiene-donde-dejar-la-basura>
- Informe Ministerio de educación Nacional (2023). <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/415740:El-Programa-Nacional-de-Educacion-Ambiental-beneficiara-a-mas-de-5-000-instituciones-educativas-y-13-territorios-priorizados-en-el-pais>
- MeuResiduo (2020). *Una visión general de los residuos sólidos en nuestro planeta*. <https://www.meuresiduo.com/blog-es/una-vision-general-de-los-residuos-solidos-en-nuestro-planeta/#:~:text=Vamos%20a%20traer%20algunos%20contenidos,residuos%20s%C3%B3lidos%20en%20nuestro%20Planeta.&text=En%20todo%20el%20mundo%20se,generados%20por%20persona%20al%20d%C3%ADa>.
- Ministerio de comercio, industria y turismo (s.f.). <https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-estrategicos/gestion-de-informacion-y-comunicacion/constitucion-politica/derechos>
- Noticiero El Ágora Madrid (2021). <https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/unescoeducacionambiental/#:~:text=La%20UNESCO%20promueve%20especialmente%20un,ambiental%20con%20la%20comunidad%20vecina>.
- Oficio de Comunicación Contraloría general de Santander Bucaramanga. (2021) <https://contraloriasantander.gov.co/sites/default/files/2022-06/0062-INFORME-FINAL-RESIDUOS-SOLIDOS-URBANOS-ALCALDIAS-Y-EMPRESAS-DE-SERVICIOS-PUBLICOS-DE-SANTANDER-2020.pdf>
- Programa Nacional de Educación Ambiental. (2023). <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/415740:El-Programa-Nacional-de-Educacion-Ambiental-beneficiara-a-mas-de-5-000-instituciones-educativas-y-13-territorios-priorizados-en-el-pais>
- Ramírez, P. (2022). La Significatividad De La Pedagogía Por Proyectos Para Educar En La Sostenibilidad Y En El Buen Vivir. Revista Upel “Investigar Y Educar Para La Sostenibilidad Principios Pedagógicos”. Libro digital
- RCN Radio (2020). <https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/el-76-de-la-poblacion-del-campo-no-tiene-donde-dejar-la-basura>
- Revista Universidad Libre de Colombia (s.f.). Marco Normativo y Jurisprudencial Colombiano del Derecho al Medio Ambiente Sano, (s.f.) <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1540/4655#:~:text=Todas%20las%20personas%20tienen%20derecho,las%20decisiones%20que%20puedan%20afectarlo>.
- Revista Universidad libre de Colombia. (2017), ecoeficiencia y PRAE [.https://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2699-ecoeficiencia-y-prae](https://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2699-ecoeficiencia-y-prae)

Sala de prensa Universidad libre (2023).
<https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7946/PROYECTO%20FINAL%20PRAE%20IED%20P%C3%8DO%20X-%20NIDIA%20MORA%20HERNANDEZ%20U%20LIBRE.pdf;sequence=1>